

**UNDERSTANDING TRAVEL PATTERNS ANGKOT IN
BANDUNG CITY WITH OPEN SCHEDULE TO FACILITATE
PUBLIC TRANSPORTATION PLANNING**

LAPORAN

Oleh
**NASY'AN TAUFIQ AL GHIFARI
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO**

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2019

ABSTRAK

MEMAHAMI POLA PERJALANAN ANGKOT DI KOTA BANDUNG DENGAN JADWAL TERBUKA UNTUK MEMFASILITASI PERENCANAAN TRANSPORTASI UMUM

Oleh

**NASY'AN TAUFIQ AL GHIFARI
ARY SETIJADI PRIHATMANTO**

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Tulis abstrak dalam bahasa Indonesia di sini. Ukuran huruf pada abstrak adalah 12, jenis huruf *times new roman*, dan tidak ditulis tebal. Abstrak terdiri atas 500 s.d. 800 kata. Kalimat pertama abstrak tesis berjarak tiga spasi dari baris terakhir nama program studi. Kata pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya. Pada abstrak harus disertakan kata kunci (*keywords*) dengan maksimal tujuh kata atau kelompok kata (dua kata) yang bermakna tunggal. Peletakan kata kunci terpisah dari abstrak dengan jarak dua spasi. Kata kunci tersebut harus berhubungan dan berasal dari isi abstrak dan **TIDAK BOLEH** berasal/diambil dari tubuh/teks tesis.

Abstrak tesis memuat secara komprehensif permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Abstrak memuat latar belakang, tujuan, metode dan pendekatan yang digunakan, kajian atau analisis/pembuktian hipotesis/kajian hasil penelitian yang membandingkan dengan penelitian sejenis. Dalam sebuah abstrak dapat pula penulis kemukakan kebaruan (*noveltis*) dan orisinalitas dari penelitian. Abstrak juga harus dengan jelas menyatakan dan memuat sumbangan hasil penelitian terhadap khazanah ilmu pengetahuan.

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, dst.

Catatan :

Penomoran halaman abstrak dan bagian persiapan tesis diberi nomor yang berbeda dengan nomor halaman tubuh utama tesis. Penomoran halaman bagian persiapan menggunakan angka romawi kecil, yaitu i, ii, iii, iv, ..., x, xi, ... untuk membedakan dari nomor halaman tubuh utama tesis yang berupa angka arab (1,2,3, ... dst.). Istilah "1 spasi" merujuk pada satu kali (ketuk) tombol enter. Format/jenis huruf

yang digunakan sama dengan jenis huruf baris sebelumnya, sedangkan ukuran/jarak masing-masing spasi ditunjukkan dengan istilah “spasi 1” atau “spasi 1,5”.

ABSTRACT

UNDERSTANDING TRAVEL PATTERNS ANGKOT IN BANDUNG CITY WITH OPEN SCHEDULE TO FACILITATE PUBLIC TRANSPORTATION PLANNING

By

**NASY'AN TAUFIQ AL GHIFARI
ARY SETIJADI PRIHATMANTO**

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

Pada bagian ini, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak ditulis dengan ukuran huruf 12, dicetak miring, dan tidak menggunakan huruf tebal. Kalimat pertama abstrak tesis berjarak tiga spasi dari baris terakhir nama program studi. Isi abstract yang merupakan hasil terjemahan dari abstrak bahasa Indonesia di atas. Kalimat pertama atau awal paragraf-baru dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya. Pada abstrak harus disertakan kata kunci (keywords) dengan maksimal tujuh kata atau kelompok kata. Peletakan kata kunci terpisah dari abstrak dengan jarak dua spasi. Kata kunci tersebut harus berhubungan dan berasal dari isi abstrak.

Keywords: kata kunci 1, kata kunci 2, dst.

Catatan: Format catatan bukan bagian dari naskah tesis sehingga **harus dihapus (tidak disertakan dalam naskah)**..

1. Tesis harus diketik dengan komputer dalam **dua muka/sisi halaman kertas (bolak balik)**. Oleh sebab itu, gunakanlah fasilitas *mirror margins* yang tersedia pada *Word Processor*, sehingga batas untuk **halaman ganjil** adalah **tepi kiri 4 cm dan tepi atas, tepi kanan, serta tepi bawah masing-masing 3 cm**, sedangkan untuk **halaman genap** berlaku **tepi kiri, tepi atas, dan tepi bawah berukuran 3 cm, sedangkan tepi kanan berukuran 4 cm**.
2. Penyimpangan dari butir 1 dapat dilakukan untuk dokumen tesis yang **belum** dijilid dengan sampul keras (*hard cover*) tebalnya **kurang** dari 1,5 cm (kurang dari ± 115 lembar).
3. Template ini merujuk pada butir 1, sedangkan template yang merujuk pada butir 2 dapat ditemukan di <http://www.sps.itb.ac.id>

KATA PENGANTAR

Halaman kata pengantar dicetak pada halaman baru. Pada halaman ini mahasiswa S2 berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan perorangan lainnya yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, serta kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau badan yang telah memberi bantuan pembiayaan, dan sebagainya.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi semuanya hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi hanya yang “*scientifically related*”.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERUNTUKAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG.....	x
Bab I Pendahuluan.....	12
I.1 Latar Belakang.....	12
I.2 Rumusan Masalah.....	14
I.3 Tujuan Penelitian.....	14
I.4 Batasan Masalah.....	15
I.5 Metodologi Penelitian.....	15
I.6 Hipotesa.....	18
I.7 Sistematika Penulisan.....	18
Bab II Tinjauan Pustaka.....	20
Bab III Analisis Masalah dan Perancangan Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
III.1 Analisis Permasalahan.....	28
III.2 Analisis Data Sumber.....	Error! Bookmark not defined.
III.3 Analisis Metode Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
III.4 Analisis Metode Evaluasi.....	Error! Bookmark not defined.
III.5 Tahapan Proses Umum.....	Error! Bookmark not defined.
Bab IV Eksperimen dan Evaluasi.....	34
IV.1 Tujuan Eksperimen.....	Error! Bookmark not defined.
IV.2 Skenario Eksperimen.....	38
IV.3 Detail Eksperimen.....	39
IV.4 Hasil Eksperimen.....	39
IV.5 Analisis Hasil Eksperimen.....	39
IV.6 <i>Thread of Validity</i>	39
IV.1.1 Contoh Penomoran dan Peletakan Judul Anak dalam Anak Bab.....	Error!
Bookmark not defined.	
IV.1.2 Contoh Penomoran dan Peletakan Judul Anak dalam Anak Bab.....	Error!
Bookmark not defined.	
IV.1.3 Contoh Penomoran dan Peletakan Judul Anak dalam Anak Bab.....	39
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	42
V.1 Kesimpulan.....	42
V.2 Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	47

Catatan: Ukuran huruf 12, dengan ukuran spasi 1, dan tidak tebal. Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih. Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word Processor* dengan memanggil *style* Judul Bab, Judul Bab Miring, Judul Bab 1.5, Judul Bab Sub1, Judul Bab Sub2 dan Judul Bab Sub3. Setelah dibangkitkan dilakukan perapihan format seperti contoh.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Contoh Halaman Pengesahan dengan Dua Pembimbing.....	48
Lampiran B Contoh Penulisan Judul Lampiran	49
Lampiran C Silahkan Tulis Judul Lampiran.....	51
C1. Silahkan Tulis Judul Anak Lampiran	51
C2. Silahkan Tulis Judul Anak Lampiran	51
Lampiran D Contoh Batas Halaman Ganjil (untuk Naskah Tesis yang Dicitak Bolak Balik).....	52
Lampiran E Contoh Batas Halaman Genap (untuk Naskah Tesis yang Dicitak Bolak Balik).....	53
Lampiran F Contoh Sampul Tesis dan Penjilidannya (Warna Sampul Biru Gelap/Dongker dengan Tinta Tulisan Berwarna Emas).....	54

Catatan: Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih. Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word Processor* dengan memanggil *style* Lampiran dan Lampiran sub 1. Setelah dibangkitkan dilakukan perapihan format seperti contoh.

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

- Gambar II.1 Contoh penulisan judul gambar yang tidak melebihi satu baris
Error! Bookmark not defined.
- Gambar III.1 Contoh penulisan judul gambar yang memiliki beberapa bagian (a) judul anak gambar pertama, (b) judul anak gambar kedua, dan (c) judul anak gambar ketiga**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.1 Hubungan antara bobot kering jerami dan Cu jerami tanaman gandum yang ditanam pada dua suhu percobaan selama 6 minggu..... 40
- Gambar IV.2 Pemisahan dua dimensi sari fosfolipid dari eritrosit manusia.
Pelarut: kloroform – metanol – minyak tanah ringan – air (8:8:6:1) pada dimensi pertama dan aseton – kloroform – metanol – air (8:6:2:2:1) pada dimensi kedua (Nama belakang penulis, Tahun)..... 41

Catatan: Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih. Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word Processor* dengan memanggil *style* Judul Gambar. Setelah dibangkitkan dilakukan perapihan format seperti contoh.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Nilai fungsi objektif	Error! Bookmark not defined.
Tabel III.2 Situasi beras di Sumatra Utara selama 3 tahun (1969-1971) (Nama belakang penulis, Tahun)*	Error! Bookmark not defined.

Catatan: Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih. Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word Processor* dengan memanggil *style* Judul Tabel. Setelah dibangkitkan dilakukan perapihan format seperti contoh.

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
AMR	<i>Adaptive Mesh Refinement</i>	
CT	<i>Computed Tomography</i>	
DNS	Dekomposisi Nilai Singular	
HPLC	<i>High Performance Liquid Chromatography</i>	10
MEH	Metode Elemen Hingga	
MEHA	Metode Hingga Adaptif	
MEHS	Metode Elemen Hingga Stuktur	
NMR	<i>Nuclear Magnetic Resonance</i>	10
PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	10
RCBM	Rekonstruksi Citra Berbasis Model	
Tm	Terameter	
TO	Tomografi Optis	
TOF	Tomografi Optis Fluoresens	

LAMBANG

A	Konstanta pada hubungan tegangan	
A_l	Contoh simbol	
A_o	Amplitudo sinyal sinar keluar	
A_i	Amplitudo sinyal sinar masuk	
a	Vektor kerapatan foton pada satu elemen	
a_1	Kecepatan	
a_{ij}	Fungsi reaksi variabel dalam koefisien persamaan diferensial	
b	Persamaan dasar perambatan gelombang	
c	Kecepatan sinar	5
c_0	Gaya badan spesifik	
f	Peluang rapat hamburan	5
I_h	Iradians sinar hamburan	
I_m	Iradians sinar masuk	
L	Radians sinar yang menjalar	5
N	Jumlah simpul	
n	Variabel bentuk area penjalaran sinar	5
n_1	Indeks bias medium sekitar objek	
n_2	Indeks bias objek	
\hat{n}	Vektor bidang normal terhadap bidang $\partial\Omega$	
Q	Daya foton yang diinjeksikan per satuan volume	5
r	Posisi	5

LAMBANG	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
\hat{S}^{n-1}	Area penjalaran sinar	5
\hat{s}	Vektor penjalaran sinar	5
t	Waktu	5
α	Sudut antara arah \hat{s} dan \hat{s}'	
α_1	Variabel interal pertama	
α_2	Variabel interal kedua	
δ	Koefisien viskositas	
θ_a	Sudut masuk	
θ_b	Sudut keluar	
λ	Panjang gelombang	
μ_a	Koefisien penyerapan	5
μ_s	Koefisien hamburan	
Ω	Domain ruang suatu objek	5

Catatan: Pada contoh daftar singkatan dan lambang di atas tidak semua diberi nomor halaman. Hal ini karena singkatan dan lambang tersebut tidak ada pada naskah template tesis. Berkaitan dengan hal tersebut pada naskah tesis semua singkatan dan lambang yang digunakan beserta nomor halamannya wajib ditulis dalam daftar ini. Halaman daftar singkatan dan lambang ditulis pada halaman baru. Baris-baris kata pada halaman daftar singkatan dan lambang berjarak satu spasi. Halaman ini memuat singkatan istilah, satuan dan lambang variabel/besaran (ditulis di kolom pertama), nama variabel dan nama istilah lengkap yang ditulis di belakang lambang dan singkatannya (ditulis di kolom kedua), dan **nomor halaman** tempat singkatan lambang muncul untuk pertama kali (ditulis di kolom ketiga).

Singkatan dan lambang pada kolom pertama diurut menurut abjad Latin, huruf kapital kemudian disusul oleh huruf kecilnya, kemudian disusul dengan lambang yang ditulis dengan huruf Yunani yang juga diurut sesuai dengan abjad Yunani. Nama variabel/besaran atau nama istilah pada kolom kedua ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Menurut Andi Kirk dalam bukunya *Data Visualization: a successful design process* (2012), visualisasi data diklasifikasikan menjadi beberapa metode, antara lain *comparing categories*, *assessing hierarchies and part-to-whole relationships*, *showing changes over time*, *plotting connections and relationships*, dan *mapping geo-spatial data* [1]. *Comparing categories* adalah kelompok visualisasi yang digunakan untuk memfasilitasi perbandingan antara ukuran relatif dan absolut dari nilai kategorikal. Contoh klasiknya adalah *bar chart*. *Assessing hierarchies and part-to-whole relationships* adalah kelompok visualisasi yang digunakan untuk memberikan rincian nilai kategorikal dalam hubungannya dengan populasi nilai atau sebagai elemen penyusun struktur hierarkis. Contoh di sini adalah diagram lingkaran. *Showing changes over time* adalah kelompok visualisasi yang digunakan untuk mengeksplorasi data temporal dan menunjukkan tren dan pola nilai yang berubah selama jangka waktu yang berkelanjutan. Contoh khas adalah bagan garis. *Plotting connections and relationships* adalah kelompok visualisasi yang digunakan untuk menilai asosiasi, distribusi, dan pola yang ada di antara set data multivarian. Kumpulan solusi ini mencerminkan beberapa solusi visual yang paling kompleks dan biasanya berfokus pada memfasilitasi analisis eksplorasi. Contoh umum adalah scatter plot. Sementara *mapping geo-spatial data* adalah kelompok visualisasi yang digunakan untuk memplot dan menyajikan *dataset* dengan properti geospasial melalui banyak kerangka pemetaan yang berbeda. Pendekatan yang populer adalah peta choropleth.

Data Pemetaan Geospasial memiliki variabel yang wajib dimiliki oleh *dataset* yaitu variabel posisi. Variabel ini dapat berupa koordinat, nama negara, nama daerah, atau alamat. Dengan adanya variabel ini maka data dapat ditampilkan pada sebuah peta. Melihat dari tujuan komunikasi setiap kelompok visualisasi data di atas, maka data semut angkot memenuhi apabila ingin menampilkannya di peta. Karena data semut angkot termasuk data geospasial.

Data transportasi memiliki unsur yang wajib yaitu adanya kolom yang menyatakan koordinat (garis bujur dan garis lintang) [1]. Melihat dari ciri-ciri jenis data di atas maka data semut angkot termasuk ke dalam jenis data transportasi. Tidak hanya data semut angkot saja, melainkan semut patroli, semut bengkel, semut busway, dan data semut lainnya termasuk dalam jenis data transportasi.

Jika Anda bekerja di bidang manajemen data, Anda pasti tahu pentingnya pembersihan data. Itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Semua upaya pengelolaan data Anda tidak ada artinya jika Anda bekerja dengan data kotor.

Data cleaning merupakan tahapan penting ketika akan dilakukan pengolahan data. Apabila data yang diolah merupakan *dirty data* maka hasil dari pengolahan data tersebut menjadi tidak akurat, bahkan dapat memberikan hasil yang menyesatkan.

Sampai saat ini masih ada permasalahan dalam data cleaning yang belum terselesaikan. Diantaranya adalah permasalahan *missing value*, *availability*, *duplication*, *illegal values elimination*, *misspelling*, *merge*, *file format*, dan *ease of use* [1]. *Missing value* adalah kondisi dimana ada baris maupun kolom yang tidak terisi dengan benar, biasanya ditandai dengan tanda tanya (?) atau symbol NaN (Not a Number). Sementara, permasalahan *availability* adalah kondisi dimana. Sementara, permasalahan *duplication* adalah kondisi dimana terdapat. Sementara, permasalahan *illegal values elimination* adalah kondisi dimana. Sementara, permasalahan *misspelling* adalah kondisi dimana. *Merge* adalah kondisi dimana. *File format* adalah. *ease of use* berarti tools ataupun library tersebut sudah teruji dan terbukti mudah untuk digunakan.

Beberapa tools dan library yang udah ada hanya mampu digunakan pada spesifik data yang ada. Sehingga untuk melakukan cleaning terhadap data semut perlu dilakukan pembuatan library khusus yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi pada data semut.

Metode yang digunakan oleh peneliti A untuk menyelesaikan masalah A dan B.

Jenis penulisan paragraf pada naskah tesis adalah yang tidak mengandung indentasi, sehingga huruf pertama paragraf baru dimulai dari batas tepi kiri naskah dan penulisannya tidak menjorok ke dalam. Baris pertama paragraf baru dipisahkan oleh **satu baris kosong** (jarak satu setengah spasi, ukuran huruf 12) dari baris terakhir paragraf yang mendahuluinya.

Jangan memulai paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya dua baris. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman. Paragraf memuat satu pikiran utama/pokok yang tersusun dari beberapa kalimat, oleh sebab itu **hindarilah dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pembersihan data yang dapat mengatasi permasalahan missing value, duplication, misspelling, dan ease of use?
2. Bagaimana mempersingkat waktu proses preprocessing data?
3. **meningkatkan kualitas kinerja sistem rekomendasi berdasarkan nilai recall, precision dan f-measure?**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem pembersihan data yang dapat mengatasi permasalahan missing value, duplication, misspelling, dan ease of use.
2. Mempercepat proses preprocessing data pada simulasi yang akan dilakukan kemudian.
3. Meningkatkan kualitas data dengan tools yang mudah untuk digunakan...
4. **Meningkatkan kualitas kinerja sistem rekomendasi berdasarkan nilai recall, precision dan f-measure.**

I.4 Batasan Masalah

Demi terarahnya ruang lingkup permasalahan yang diteliti, maka ruang lingkup permasalahan akan dibatasi. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Jenis data yang dapat diproses adalah data transportasi, yaitu data yang memiliki kolom latitude dan longitude.
2. Permasalahan data cleaning yang diselesaikan hanya missing value, duplication, misspelling, dan ease of use. Karena permasalahan tersebut yang kerap terjadi pada data semut.
3. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan library yang dibuat dengan tools data cleaning yang sudah ada, yaitu X.
4. Tools yang diajukan focus pada penyelesaian masalah saja dan tidak mempertimbangkan aspek kompleksitas algoritma.

I.5 Metodologi Penelitian

Dalam pelaksanaannya, tesis ini mengadopsi metodologi penelitian Design Research Methodology (DRM) (Blessing dan Chakrabarti, 2009). Adapun alur penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar I.1.

1. Studi literatur

Klarifikasi penelitian merupakan tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini. Adapun pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Menyusun rencana penelitian untuk memilih topik yang diinginkan. Pencarian dan pemilihan topik ini didapatkan dengan mencari pada berbagai sumber di internet. Adapun topik umum untuk penelitian ini adalah proses preprocessing data.
- b. Analisis studi literatur dilakukan setelah mendapatkan topik spesifik yang sesuai dan telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Adapun topik spesifik yang dipilih adalah otomatisasi pembersihan data. Selanjutnya dilakukan studi literatur dari berbagai sumber untuk mengetahui isu-isu yang muncul terkait *data cleaning* khususnya dalam hal otomatisasi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber baik dari paper, buku, ataupun sumber lainnya terkait isu otomatisasi pembersihan data. Sumber utama pada penelitian ini adalah *paper* berupa *transaction, jurnal, ataupun conference* dari berbagai sumber seperti IEEE, Scencedirect, ACM, dan lain sebagainya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sumber dengan waktu lebih dari 5 tahun terakhir. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat beberapa permasalahan pada *data cleaning*, yakni: *missing value, availability, duplication, illegal values elimination, misspelling, merge, file format*, dan *ease of use*.

2. Analisis sistem yang sudah diajukan

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menelaah lebih lanjut terkait topik penelitian yang sudah dipilih sebelumnya mengenai otomatisasi pembersihan data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui solusi-solusi yang ada terkait isu otomatisasi pembersihan data. Setelah itu, dilakukan analisis lebih lanjut mengenai isu spesifik yang belum diselesaikan oleh solusi-solusi yang ada saat ini hingga didapatkan peluang untuk melakukan penelitian terkait masalah yang masih tersisa tersebut. Adapun sumber utama pada tahapan ini sama dengan studi literatur I berupa paper dari IEEE,

Sciencedirect, ACM dan lain sebagainya. Adapun beberapa penelitian sudah mengajukan beberapa tools/library untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. **Salah satu penelitian yang sudah menyelesaikan semua permasalahan yang ada adalah (Tewari dan Barman, 2018).**

- b. Setelah didapatkan sistem yang sudah diajukan selanjutnya menganalisis permasalahan yang masih tersisa. Penelitian adalah (Tewari dan Barman, 2018) masih menyisakan permasalahan pada cold start new user dan kalkulasi rating pada blok DOM.
 - c. Selanjutnya ditetapkan tujuan penelitian yang bisa dilihat pada bagian I.3.
3. Analisis dan perancangan

Tahapan ini dilakukan untuk menyusun sistem yang diajukan sampai kemudian dilakukan implementasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Menyusun metode penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian berdasarkan sistem/solusi yang diajukan. Secara lebih spesifik, langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Pengumpulan data dari server pptik. Adapun data yang dipilih adalah data semut angkot.
 - 2) Pengecekan kualitas data semut angkot. Adapun pembahasan mengenai hal ini secara lebih spesifik dibahas pada Bab 3. (hal-hal yang dilakukan pengecekan, antara lain: missing value, duplikat, format data, dll)
 - 3) Melakukan koreksi data apabila kualitas data belum baik. Adapun pembahasan mengenai hal ini secara lebih spesifik dibahas pada Bab 3.
 - 4) Melakukan validasi terhadap kualitas data terbaru. Validasi dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pengecekan kualitas data.
4. Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja dari sistem yang diusulkan dibandingkan dengan tools/library otomatisasi pembersihan data pada penelitian sebelumnya. **Adapun 3 jenis evaluasi yang dilakukan yakni: recall, precision dan f-measure.**

I.6 Hipotesa

Masing-masing robot dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan sensor kompas, serta modul komunikasi. Untuk dapat berjalan, masing-masing robot dipasang dua buah motor DC yang berfungsi sebagai aktuator. Dengan kelengkapan yang diberikan pada robot tersebut, diharapkan robot dapat saling berkoordinasi dan dapat menjalankan misinya. Robot yang berperan sebagai robot leader bertugas menyebarkan informasi yang didapatkan dari dirinya sendiri dan dari robot follower ke robot follower yang lainnya, sehingga semua robot mendapatkan informasi yang sama. Selain itu, robot leader juga bertugas menentukan jalur yang akan dilewati oleh Multi-Robot dan memerintahkan robot follower untuk melakukan pergantian formasi apabila menemukan obstacle tertentu. Sementara itu, robot yang berperan sebagai robot follower bertugas menerima sinyal perintah yang diberikan oleh robot leader. Perintah yang diterima oleh robot follower berupa pergantian formasi robot yang disebabkan Multi-Robot menemukan obstacle tertentu dan juga perintah untuk mengikuti pergerakan dari robot leader agar Multi-Robot dapat sampai pada tujuan secara bersama-sama.

1. Penggunaan Gated Recurrent Unit (GRU) sebagai opinion mining (prediksi rating) pada blok DOM mampu meningkatkan nilai f-measure lebih dari 3% dibandingkan metode (Tewari dan Barman, 2018).
2. Penambahan Demographic Filtering dapat meningkatkan f-measure lebih dari 3% dibandingkan metode (Tewari dan Barman, 2018).

I.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa topik bahasan yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, batasan solusi dalam menyelesaikan permasalahan, metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang beberapa teori penunjang yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tesis meliputi **penjelasan cara kerja sistem, serta masing-masing perangkat yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir.**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran sistem secara umum, **proses desain robot dan perancangan sistem pada robot.**

BAB IV EKSPERIMEN DAN EVALUASI

Bab ini membahas mengenai pengujian dan analisis terhadap hasil pengujian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil pengujian sistem yang dibuat dan memberikan saran yang tepat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 SEMUT: Next Generation Public Transportation Architecture

II.2 Alur Kerja dari Data menjadi Informasi/Decision

If there's no visualization at any of these stages, you're flying blind.

But visualization is often skipped as too hard to construct, particularly for big data.

What if it were simple to visualize anything, anywhere?

II.3 Kualitas Data dan Masalah dalam Data Transportasi Angkot

Ketika menginterpretasikan data menjadi informasi yang bermakna, kualitas data memainkan peran penting. Istilah kualitas data dipahami sebagai “multidimensional measure of the suitability of data to fulfill the purpose of its acquisition/generation. This suitability may change over time as needs change” (Würthele, 2003). Ini menggarisbawahi tuntutan subjektif pada kualitas data di setiap fasilitas dan menggambarkan proses kualitas data dinamis yang potensial. Definisi tersebut memperjelas bahwa “kualitas data tergantung pada waktu pertimbangan dan tingkat permintaan yang dibuat pada data pada waktu itu” (Apel, Behme, Eberlein, & Merighi, 2015).

Untuk lebih memahami pentingnya kualitas data, penting untuk memahami penyebab dari data berkualitas buruk yang dapat ditemukan pada database semut

angkot (Sukoco, Prihatmanto, Wijaya, Sadad, & Darmakusuma, 2019). Tabel 1 di bawah ini menunjukkan penyebab khas dari defisiensi (penurunan) kualitas data dalam pengumpulan data dan transfer data dari GPS tracker dan aplikasi mobile angkot ke database semut angkot.

Proses Pengambilan data	Kualitas Data Cacat
Data Collection	data yang salah disebabkan oleh kesalahan input (Kesalahan Pengetikan, Informasi Yang Hilang, Informasi Kontradiktif, Pengumpulan Data Redudant, Atribut Data Usang, Data Tidak Lengkap dan Atribut Data Tidak Relevan)
Data Transfer	Technical errors in the transfer of data from the GPS Tracker and Semut Application to the database angkot transportation (e.g. signal is unstable or GPS does not transmit data), Incorrect data processing processes for preparation or follow-up of the transmission (for example export from a database)

Masalah kualitas seperti itu dalam data transportasi angkot harus dianalisis dan kemudian diperbaiki dengan transformasi data dan pembersihan data. Gambar 1 di bawah ini menggambarkan contoh praktis dari masalah kualitas data yang khas ini dalam konteks data transportasi angkot.

Figure 1 Example of Data Quality Problem in Data Transportation Angkot

II.4 Ukuran Kualitas Data

Untuk memungkinkan proses yang paling efisien untuk mendeteksi, improving, dan meningkatkan kualitas data transportasi angkot maka perlu melakukan hal-hal sebagai berikut (Zwirner, 2015):

- Menganalisis secara spesifik kesalahan data yang dihasilkan,
- Menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk menghilangkan sumber kesalahan dan untuk membersihkan data yang salah, dan
- Memprioritaskan berbagai kesalahan data dan langkah-langkah yang diperlukan serta mentransfernya ke rencana proyek yang sesuai.

Hanya jika langkah-langkah ini dilakukan dengan hati-hati, maka untuk bebas dari masalah pembersihan data dapat terjadi. Prosedur untuk mengamankan dan meningkatkan kualitas data transportasi angkot dipertimbangkan disini setelah melakukan tiga langkah di atas (Zwirner, 2015) dan pilihan prosedur optimal tergantung pada frekuensi perubahan data dan kepentingannya bagi pengguna, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2:

Figure 2. Measures Portfolio According to Different Criteria (Redman, 1997)

Laissez-Faire. Untuk data yang kurang penting dan jarang berubah, prinsip *laissez-faire* cukup sesuai. Dalam ukuran ini, kesalahan yang terjadi tanpa perawatan dapat diterima. Dengan kata lain, mereka hanya diabaikan atau, jika demikian, hanya diselesaikan secara kebetulan agar tidak menghentikan proses bisnis.

Reactive Approach. Untuk data yang penting dan jarang berubah, tindakan reaktif lebih cocok. Mereka langsung mulai dengan data dan memperbaiki kualitas yang cacat, tanpa, bagaimanapun, menghilangkan penyebabnya. Pembersihan ini dapat dilakukan secara manual atau dengan mesin. Di sini tidak ada lagi pemantauan kualitas data yang terjadi dan tindakan selalu diambil secara akut (*acutely*) dan selektif (Zwirner, 2015).

Proactive Approach. Di sisi lain, tindakan proaktif atau (*preventif*) tersedia untuk data penting dan sering berubah. Di sini, langkah-langkah terutama diambil untuk menghilangkan sumber kesalahan dan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pemantauan dilakukan terus menerus dari kemungkinan terjadinya kesalahan, serta langkah-langkah untuk menghilangkan dan mencegahnya.

Pentingnya data ditentukan oleh proses bisnis yang sedang dijalani. Misalnya, dapat diukur dengan jumlah biaya yang dikeluarkan karena kualitas data yang buruk. Tergantung pada sifatnya, kesalahan data dapat menyebabkan antara lain, kerusakan gambar, pengeluaran tambahan atau keputusan yang salah.

Dapat disimpulkan dari frekuensi perubahan data, berapa lama waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tingkat awal data berkualitas setelah dilakukan pembersihan tahap awal.

Data transportasi angkot sepertinya cocok dengan pendekatan reaktif jika melihat dari penjelasan di atas (Gambar 2). Karena data transportasi angkot merupakan data yang penting dan jarang berubah. Menurut (Helfert, 2002), penyebab kualitas data yang buruk dapat diidentifikasi dan langkah-langkah yang memadai untuk *improvement* atau peningkatan kualitas dapat diidentifikasi. Identifikasi penyebab kualitas data yang buruk dimungkinkan oleh “pertimbangan

seluruh proses pembuatan data hingga penggunaan data dengan semua kegiatan terkait mengenai tujuan kualitatif” (Helfert, 2002).

Tindakan pembersihan hanya digunakan secara kondisional untuk meningkatkan data yang tidak lengkap, hilang, salah, atau tidak konsisten. Keputusan untuk menggunakan ukuran tertentu harus dibuat oleh seorang ahli yang akrab dengan fasilitas dalam proses bisnis dan dapat mengevaluasi bagaimana kekurangan kualitas akan mempengaruhi mereka (English, 1999) (Redman, 1997).

II.5 Pembersihan Data

Proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan inkonsistensi dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber data yang diberikan dalam konteks data transportasi angkot disebut sebagai “data cleaning” atau “data cleansing”.

Pembersihan data mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk membersihkan data kotor (tidak lengkap, salah, tidak saat ini, inkonsistensi, berlebihan, dll.). Proses pembersihan data secara kasar dapat disusun sebagai berikut [9]:

1. Tetapkan dan tentukan masalah sebenarnya
2. Temukan dan kenali contoh yang salah
3. Koreksi kesalahan ditemukan

Data cleaning menggunakan berbagai metode dan teknologi khusus dalam proses pembersihan data. Ini dibagi menjadi lima area (Azeroual, Saake, & Abuosba, 2018) (lihat Gambar 4):

Figure 2 Data Cleaning Process (Azeroual, Saake, & Abuosba, 2018)

Parsing. Parsing adalah komponen penting pertama dari pembersihan data dan membantu pengguna memahami dan mengubah atribut dalam data set. Elemen data individual direferensikan sesuai dengan metadata. Proses ini menempatkan, mengidentifikasi dan mengisolasi elemen data individual. Untuk proses ini, mis. untuk nama, posisi, id, dan phone. Masalah terbesar di sini adalah format bidang yang berbeda, yang harus dikenali.

Correction and Standardization. Koreksi & Standardisasi selanjutnya diperlukan untuk memeriksa kebenaran data yang diurai, kemudian untuk membakukannya. Standardisasi adalah prasyarat untuk pencocokan yang sukses dan tidak ada jalan lain menggunakan sumber data kedua yang dapat diandalkan. Untuk data kecepatan direkomendasikan.

Enhancement. Peningkatan adalah proses yang memperluas data yang ada dengan data dari sumber lain. Di sini, data tambahan ditambahkan untuk menutup kesenjangan informasi yang ada. Nilai pengayaan umum adalah informasi demografis, geografis, atau alamat.

Matching. Ada berbagai jenis pencocokan: untuk penggandaan ulang, pencocokan untuk kumpulan data yang berbeda, konsolidasi atau pengelompokan. Adaptasi memungkinkan pengenalan data yang sama. Sebagai contoh, mengecek poin koordinat pada data sumber dengan koordinat polygon pada data tambahan, apabila dideteksi item data poin berada dalam polygon maka dapat dilakukan penggabungan dua dataset.

Consolidation (Merge) Menggabungkan item data yang berkaitan, dalam hal ini dilakukanlah metode spatial join.

Semua langkah ini sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan kualitas data maksimum dalam data transportasi angkot. Kesalahan dalam hasil pengumpulan data transportasi angkot dihilangkan dengan pembersihan.

II.6 Persyaratan Analisis Pola Angkutan Umum

Ketika melakukan analisis pattern transportasi umum beberapa hal perlu dipersiapkan, seperti data tambahan. Data tambahan di sini sifatnya fleksibel tergantung dari informasi yang masih belum didapatkan dari sumber data. Dalam kasus sumber data transportasi angkot, data tambahannya antara lain: data bangunan yang ada di sekitar jalan yang dilewati sebagai rute angkot, data aktivitas social di sekitar rute angkot yang terjadi pada saat pengambilan data, dan data kondisi lalu lintas pada saat pengambilan data. Perlunya data tambahan ini karena perilaku perjalanan di daerah perkotaan juga dipengaruhi oleh kegiatan sosial. Ada korelasi antara aktivitas sosial dan pilihan tujuan (Chen, Frei, & Mahmassani, 2015). Beberapa penelitian telah mengeksplorasi dinamika arus lalu lintas jaringan (Daganzo, 2007) (Geroliminis & Daganzo, 2008) (Mahmassani, Saberi, & Zockaie, 2013). Beberapa peneliti lain telah melakukan analisis perilaku perjalanan menggunakan data dari perangkat GPS (Saberi, Mahmassani, Hou, & Zockaie, 2014) (Joubert & Axhausen, 2012) (Kim & S.Mahmassani, 2015).

Selain data tambahan, kita perlu melakukan pengelompokan (clustering) terhadap semua data yang kita miliki saat ini. Pengelompokan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah wawasan baru terkait data yang kita miliki. Untuk melakukan ekstraksi pola perjalanan, diperlukan pemformatan ulang data dan pengelompokan temporal (Liu & Cheng, 2018). Juga proses hirarki analitik (AHP) diperlukan untuk melihat sifat dan pola kejadian perjalanan (Dinda, Ghosh, & Chatterjee, 2018).

Bab III Metodologi Penelitian

Gambar 1 menyajikan 5 langkah metodologi framework pada penelitian ini, yaitu: (1) pra-pemrosesan data, (2) identifikasi bangunan dan tempat yang dilewati angkot, (3) ekstraksi pola sementara, (4) analisis jadwal, dan (5) algoritma. Selain itu, setiap langkah dapat dipartisi menjadi beberapa sub-langkah yang akan diilustrasikan lebih lanjut. Akan dijelaskan langkah pertama pra-pemrosesan data di bab ini, dan empat langkah lainnya akan dijelaskan di bab berikutnya, BAB 4.

III.1 Data Pre-Processing

Gambar 2 mengilustrasikan prosedur untuk membangun fase pra-pemrosesan data. tahap ini melibatkan dua sub-langkah utama, yaitu ekstraksi data dan pembersihan data. Keluaran yang dihasilkan dengan mengikuti serangkaian prosedur dapat bertindak sebagai 'dataset mentah' yang selanjutnya akan dimasukkan ke tahap berikutnya yang akan dibahas **dalam BAB 4**.

Data SEMUT Angkot diekstraksi dari MongoDB dengan menentukan periode perangkat pelacak perjalanan angkot. Mempertimbangkan keterbatasan daya komputasi dan integritas data, periode studi proyek ini diatur untuk rentang selama enam minggu di 2018 (antara 4 Februari 2018 dan 23 Maret 2018). Ekstraksi data MongoDB berakhir dengan sekitar tujuh Gigabytes file CSV yang melibatkan 14.998.123 informasi pelacakan perjalanan angkot yang dibuat oleh 14 supir angkot

dalam periode penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan representasi konseptual dari struktur data SEMUT Angkot yang diekstraksi dan diterjemahkan dari MongoDB.

Meskipun beberapa data tidak terstruktur segera disaring melalui ekstraksi data awal, misalnya nilai garis lintang yang tidak berada di wilayah kota Bandung tidak terlibat dalam penelitian ini, data yang tersisa memang menunjukkan beberapa noise. Noise ini dikonfigurasi oleh data yang salah dan tidak konsisten. Misalnya, dalam beberapa kasus, penulisan nama angkot berbeda padahal dalam ID yang sama. Data noise yang disebutkan di atas akan dihapus dari dataset.

Setelah proses pra-pembersihan, data siap diimpor ke tahap pemrosesan data formal. Dataset yang telah dibersihkan menjadi 1.111.415 perjalanan yang dilakukan oleh 8 supir angkot (ID).

III.2 Identifikasi bangunan dan tempat yang dilewati angkot

Untuk membuat tautan yang lebih baik ke informasi kontekstual, bangunan dan tempat yang dilewati oleh angkot perlu diidentifikasi. Gambar 3 menyajikan alur kerja yang menunjukkan prosedur identifikasi bangunan dan tempat.

III.2.1 Data Bangunan di Kota Bandung (Enhancement)

Ada dua cara untuk mendapatkan data bangunan di kota Bandung. Cara pertama adalah membuat data sendiri dengan google maps sebagai referensinya. Cara kedua adalah mencari dataset yang sudah ada.

III.2.2 Pencocokan dan Penggabungan dataset bangunan dengan dataset SEMUT

Setelah mendapatkan data bangunan dan tempat yang ada di Bandung. Berikutnya adalah mencocokkan data bangunan dengan data SEMUT Angkot.

III.2.3 Definisikan dan Eliminasi Bangunan yang jauh dari rute Angkot

Diamati sekitar jalanan yang dilewati angkot apakah semua bangunan sudah teridentifikasi. Kemudian dilakukan eliminasi terhadap bangunan yang berada jauh dari rute angkot. Untuk bangunan yang tersisa, yaitu yang berada di sekitar rute angkot diberikan label.

III.3 Pola Perjalanan Angkot

Gambar 6 menunjukkan alur kerja ekstraksi pola perjalanan, yang terdiri dari dua sub-langkah, yaitu data reformatting dan pengelompokkan sementara.

III.3.1 Data Reformatting

Pada langkah ini, data pra-pemrosesan diproses dan diformat menjadi 'profil perjalanan mingguan' yang disiapkan untuk analisis pola. Gambar 7 berisi contoh yang menunjukkan 'profil perjalanan mingguan' untuk salah satu angkot yang dihasilkan dari data yang diproses. Angka yang ditunjukkan dalam heatmap menunjukkan frekuensi kumulatif pengiriman data oleh perangkat pelacak perjalanan angkot selama masa studi.

Interval temporal satu jam yang bertindak sebagai naman untuk menghitung frekuensi akumulasi diatur, yang benar-benar berakhir dengan 24 interval temporal untuk masing-masing profil mingguan. Selanjutnya, jam puncak dan indikator akhir pekan, masing-masing, disajikan oleh persegi panjang merah dan hijau juga ditambahkan ke heatmap yang ditunjukkan pada gambar 7. Ambil satu angkot (ID = 3) misalnya, angkot ini melakukan perjalanan (**lihat hasil heatmap**) pada waktu puncak (7:00 hingga 8:00 di pai hari dan 15:00 hingga 16:00 di sore hari) dan melakukan perjalanan sporadis di malam hari selama hari kerja, dengan beberapa perjalanan fleksibel disaksikan pada siang hari selama akhir pekan.

Pendekatan profil yang sama diterapkan pada masing-masing ID angkot dalam dataset, dan akhirnya, 1.111.415 profil perjalanan dihasilkan. Setiap profil menunjukkan distribusi perjalanan angkot setiap jam operasional setiap hari dalam seminggu. Secara ekuivalen, setiap angkot dipandang sebagai pengamatan terhadap 175 variabel temporal (dikonfigurasi oleh 25 x 7 jam): variabel pertama adalah frekuensi perjalanan yang dilakukan pada hari Minggu, jam 0:00 hingga 1:00 pagi, yang kedua adalah jumlah perjalanannya dari jam 1:00 hingga 2:00 pada hari Minggu, dan sebagainya. Pada tahap ini, variable-variabel ini selanjutnya dapat diterjemahkan ke dalam serangkaian ‘temporal words’ (kata-kata dikalikan dengan jumlah frekuensi terakumulasi), yang dapat memberikan dasar untuk proses pengelompokan **LDA/jenis pengelompokan berdasarkan posisi dan kecepatan**.

III.3.2 Metode untuk Clustering by Position-Speed

Dalam langkah ini, analisis pengelompokan digunakan untuk kelompok angkot yang diidentifikasi yang menunjukkan perilaku perjalanan yang sama berdasarkan ‘profil perjalanan mingguan’ mereka. Karena proses pengelompokan semata-mata didasarkan pada profil temporal (boarding time), maka kemungkinan kluster yang dihasilkan melalui pengelompokan tersebut dinamai sebagai ‘Kluster Temporal’ yang juga sesuai dengan lokasi-lokasi tertentu (mis. ‘Kluster Bangunan Sekolah’; klasifikasi pekerjaan). Dalam studi ini, algoritma X diadopsi untuk melakukan analisis clustering, dan alasan untuk memilih teknik cluster seperti ini disajikan dibawah ini.

Algoritma X adalah salah satu metode pemodelan

III.3.3 Metode untuk Analisis Pola Position-Speed

Sedang mencari metode clustering berdasarkan posisi dan kecepatan sebuah angkutan umum.

III.4 Menghubungkan Temporal Cluster dengan Jadwal

Gambar 11 menggambarkan prosedur yang terkandung dalam fase ketiga. Untuk tujuan meningkatkan interpretabilitas untuk kluster temporal yang dibuat, akan sangat membantu untuk menambahkan beberapa informasi kontekstual (mis. Jadwal Beroperasi sebuah Gedung (kantor, sekolah) atau Kawasan umum (pasar, taman)) yang tersedia pada tingkat spasial berbutir halus ke dataset temporal (El

Mahrasi et al. 2014). Dalam studi ini, analisis jadwal digunakan untuk memperkuat kekayaan kontekstual dari Temporal Cluster untuk meningkatkan interpretabilitas cluster.

III.5 Algoritma Planning

Setelah garis terakhir judul bab **dapat** langsung diikuti dengan penulisan judul anak bab (tanpa menyisipkan kalimat antara judul bab dan judul anak bab), tetapi **tidak diperbolehkan** secara berturut-turut menulis **judul bab, judul anak bab, dan judul anak pada anak bab** tanpa menyisipkan kalimat di antara ketiganya. Sisipkanlah kalimat minimal 1 (satu) paragraf di antara judul bab dan judul anak bab **atau** di antara judul anak bab dan judul anak pada anak bab.

Bab IV Eksperimen dan Evaluasi (Studi Kasus)

Bab ini akan menjabarkan lebih detail mengenai hasil dari eksperimen yang dilakukan. Setelah didapatkan hasil eksperimen, kemudian dilakukan evaluasi untuk menguji kinerja yang dihasilkan.

IV.1 Data Cleaning

Tabel 1 berikut menggambarkan contoh mengidentifikasi kesalahan pada data transportasi angkot untuk menunjukkan bagaimana proses pembersihan data (pembersihan, standarisasi, pengayaan, pencocokan, dan penggabungan) dapat meningkatkan kualitas sumber data.

Original Data before cleanup

Data Source								
_id	devicetime	id	latitude	longitude	name	phone	servertime	speed
5ada6wdwda	2018-02-05T08:12:11.000Z	8	-6.8905	107.5952	24 D1985AD	89618726121	2018-02-05T08:12:11.555Z	0.00
5jid382rfkw9	2018-02-05T08:37:19.000Z	4	-6.8972	107.6104	24 D1977AC	89618790641	2018-02-05T08:37:19.243Z	20.3
5wjf83nesje2	2018-02-05T10:15:00.000Z	8	6.8930	107.5978	24 D1985AD	NaN	2018-02-05T10:15:00.243Z	10.7
5mw73ufuei	2018-02-05T08:23:46.000Z	16	-6.8909	107.5641	3525236325235235	89967532567	2018-02-05T08:23:46.243Z	0.00
57wbsks8fn	2000-02-14T06:13:19.000Z	18	-6.8905	107.5761	pasar sederhana-cimindi D 1917 CJ	NaN	2018-02-06T09:23:20.569Z	31.9
5fge0hnsu33	2000-02-14T06:13:19.000Z	18	-6.8995	107.5952	24 D1917CJ	NaN	2018-02-06T09:25:00.857Z	10.2

Data Cleaning Proses

Tahap pertama, dilakukan pengecekan kesamaan dua variable yang berkaitan dengan waktu, yaitu devicetime dan servertime. Serta menunjukkan rentang waktu yang tersedia pada set data. Hasilnya adalah kedua variabel memiliki perbedaan yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis. Oleh karena itu, variabel yang tidak layak pakai bisa dihapus. Bersamaan dengan variabel lain yang tidak berkaitan dengan tujuan akhir penelitian.

deleting unused columns					
Id	latitude	longitude	name	servertime	speed
8	-6.8905	107.5952	24 D1985AD	2018-02-05T08:12:11.555Z	0.00
4	-6.8972	107.6104	24 D1977AC	2018-02-05T08:37:19.243Z	20.3
8	6.8930	107.5978	24 D1985AD	2018-02-05T10:15:00.243Z	10.7
16	-6.8909	107.5641	3525236325235235	2018-02-05T08:23:46.243Z	0.00
18	-6.8905	107.5761	pasar sederhana-cimindi D 1917 CJ	2018-02-06T09:23:20.569Z	31.9

18	-6.8995	107.5952	24 D1917CJ	2018-02-06T09:25:00.857Z	10.2
----	---------	----------	------------	--------------------------	------

Tahap kedua adalah melakukan standarisasi penulisan pada kolom nama. Hal ini menyebabkan beberapa baris pada data harus dihapus karena tidak konsisten dalam penulisan nama. Pada baris terakhir dapat kita lihat bahwa baris tersebut memiliki penulisan nama sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, hasil pemahaman terkait data transportasi angkot menyatakan bahwa variable id merupakan inisialisasi dari variable nama, sehingga ketika ada bagian dari id tersebut yang memiliki kesalahan maka seluruh variable nama terkait id tersebut akan dihapus.

deleting rows based on inconsistent "name" columns					
Id	latitude	longitude	name	servertime	speed
8	-6.8905	107.5952	24 D1985AD	2018-02-05T08:12:11.555Z	0.00
4	-6.8972	107.6104	24 D1977AC	2018-02-05T08:37:19.243Z	20.3
8	6.8930	107.5978	24 D1985AD	2018-02-05T10:15:00.243Z	10.7

Tahap ketiga adalah melakukan pengecekan format file atau tipe data. Contohnya disini adalah melakukan konversi tipe data pada kolom kecepatan, tipe data sebelumnya adalah float dan diubah menjadi integer. Perubahan tipe data ini untuk mempermudah proses analisis dan visualisasi data kedepannya.

converting the "speed" column data type from float to integer					
id	latitude	longitude	name	servertime	speed
8	-6.8905	107.5952	24 D1985AD	2018-02-05T08:12:11.555Z	0
4	-6.8972	107.6104	24 D1977AC	2018-02-05T08:37:19.243Z	20
8	6.8930	107.5978	24 D1985AD	2018-02-05T10:15:00.243Z	10

Tahap keempat adalah pengelompokkan variable waktu berdasarkan tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, bahkan milidetik. Pembagian ini akan memudahkan ketika dilakukan visualisasi data dan untuk melihat distribusi waktu yang ada pada data transportasi angkot.

after doing a "time" column split											
id	latitude	longitude	name	year	month	day	hour	minute	seconds	ms	speed
8	-6.8905	107.5952	24 D1985AD	2018	02	05	08	12	11	555	0
4	-6.8972	107.6104	24 D1977AC	2018	02	05	08	37	19	243	20
8	6.8930	107.5978	24 D1985AD	2018	02	05	10	15	00	243	10

Tahap kelima. Karena pada tahap selanjutnya akan dilakukan proses Point in Polygon (PIP) maka variable yang berkaitan dengan posisi, yaitu latitude dan longitude harus diubah menjadi koordinat point. Point in Polygon adalah proses pengecekan suatu titik koordinat di dalam wilayah geografis tertentu.

Data after Cleanup

id	geometry	name	year	month	day	hour	minute	seconds	ms	speed
8	POINT (-6.8905, 107.5952)	24D1985AD	2018	02	05	08	12	11	555	0
4	POINT (-6.8972, 107.6104)	24D1977AC	2018	02	05	08	37	19	243	20
8	POINT (6.8930, 107.5978)	24D1985AD	2018	02	05	10	15	00	243	10

Ini merupakan data tambahan untuk dapat menambahkan informasi pada data sumber. Data ini berkaitan dengan batas-batas wilayah di kota Bandung.

Additional data sets related to the boundaries of the city of Bandung							
ID	swk	kode_kecamatan	nama_kecamatan	nama_kelurahan	shape_length	shape_area	geometry
1	Bojonagara	3273190	Cicendo	Pamoyanan	3510.476911	6.625687e+05	POLYGON Z ((107.59740 -6.90029 241.60670, 107...
2	Bojonagara	3273190	Cicendo	Pajajaran	5136.202331	9.897326e+05	POLYGON Z ((107.58711 -6.89403 0.00000, 107.58...
3	Bojonagara	3273190	Cicendo	Sukaraja	6978.542863	1.436870e+06	POLYGON Z ((107.57611 -6.89073 341.52500, 107...

Setelah memiliki data yang sudah dibersihkan dan juga data tambahan maka dapat dilakukan penggabungan kedua data set tersebut. Kedua data set merupakan jenis data geospasial, maka untuk menggabungkan keduanya dapat menggunakan metode Spatial Join. Spatial Join merupakan teknik menggabungkan dua dataset yang memiliki kesamaan lokasi geografis.

Golden Record											
id	geometry	name	year	month	day	hour	minute	seconds	ms	speed	nama_kelurahan
8	POINT (-6.8905, 107.5952)	24D1985AD	2018	02	05	08	12	11	555	0	Sukaraja
4	POINT (-6.8972, 107.6104)	24D1977AC	2018	02	05	08	37	19	243	20	Pajajaran

Setelah memiliki data yang bersih, kita dapat menampilkan seluruh titik koordinat yang ada di data set pada peta. Proses ini bertujuan untuk melihat distribusi dan merencanakan tahapan selanjutnya dari data transportasi angkot. Tampilan titik koordinat data transportasi angkot pertama kali adalah seperti ini:

Selain itu, dilakukan pencarian data rute trayek angkot kota Bandung. Data rute trayek angkot ini akan menjadi informasi tambahan, bahwasanya banyak titik koordinat yang berada di luar rute trayek angkot. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan-pembatasan lebih lanjut agar data transportasi angkot yang sudah dibersihkan dapat ditingkatkan kualitasnya.

APPENDIX: COPY OF DECISION OF THE MAYOR BANDUNG
 NUMBER: 551/Kep.055-Huk/2008
 DATE: January 17, 2008

XXVII. Route: Sederhana - Cimindi

MAP		BANDUNG CITY GOVERNMENT	
		ROUTE NAME	
		SEDERHANA - CIMINDI	
		PICTURE OF ANGKOT	
		ANGKOT COLOR	
		LIGHT BLUE, GREEN, BLUE STRIP	
ROUTES		AMOUNT OF FLEET	ROUTE CODE
ORIGIN (RED)	Pasar Sederhana – Jl. Prof Eykman – Jl. Sukajadi – Jl. Sukagalih – Jl. Dr. Junjuran – Komp. Cibogo – Jl. Sukaraja – Jl. Gunung Batu - Cimindi	55	24
DESTINATION (BLUE)	Cimindi – Jl. Gunung Batu – Jl. Sukaraja II – Jl. Sukaraja I – via underpass – Komp. Cibogo – underpass – Jl. Sukaraja I – Jl. Dr. Junjuran – Jl. Sukagalih – Jl. Sukajadi – Jl. Cemara – Jl. Jurang – Pasar Sederhana.	9	

Tahapan proses yang dilakukan untuk membatsai titik koordinat pada data transportasi angkot adalah (1) mencari informasi kelurahan apa saja yang dilewati angkot dengan nomor trayek 24, (2) melakukan metode spatial join terhadap beberapa kelurahan yang telah dipilih, (3) melakukan eliminasi terhadap wilayah kelurahan yang sudah dipilih namun tidak dilewati sebagai rute angkot, (4) menyempurnakan dataset dengan menghilangkan titik-titik koordinat yang masih tersisa dan berada di luar rute angkot.

Setelah semua proses selesai dilakukan maka hasil akhir dari tampilan data transportasi angkot pada peta adalah seperti ini:

IV.2 Tujuan Eksperimen

IV.2 Skenario Eksperimen

IV.3 Detail Eksperimen

IV.4 Hasil Eksperimen

IV.5 Analisis Hasil Eksperimen

IV.6 *Thread of Validity*

Contoh penulisan judul bab dan anak bab yang lebih dari satu baris diperlihatkan pada penulisan judul bab VI dan anak bab IV.1. Setelah garis terakhir judul bab **dapat** langsung diikuti dengan penulisan judul anak bab (tanpa menyisipkan kalimat antara judul bab dan judul anak bab), tetapi **tidak diperbolehkan** secara berturut-turut menulis **judul bab, judul anak bab, dan judul anak pada anak bab** tanpa menyisipkan kalimat di antara ketiganya. Sisipkanlah kalimat minimal 1 (satu) paragraf di antara judul bab dan judul anak bab **atau** di antara judul anak bab dan judul anak pada anak bab.

IV.1.3 Contoh Penomoran dan Peletakan Judul Anak dalam Anak Bab

Tulislah paragraf baru disini dengan terlebih dahulu memberi 1 spasi. Setiap paragraf baru sebaiknya terdiri atas beberapa kalimat.

Pada Gambar IV.1 diperlihatkan contoh format penulisan judul dari suatu grafik yang tetap dinyatakan sebagai gambar. Hal tersebut dikarenakan pada buku pedoman tesis dinyatakan bahwa istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan potret. Gambar harus dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah (Tesis). Gambar asli dibuat dengan *printer* atau *plotter* atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas. Huruf, angka, dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas. Sementara itu, Gambar IV.2 menunjukkan contoh penulisan rujukan pada gambar tersebut dikutip dari makalah atau buku maka perlu ditulis nama pengarang/penulis, instansi, atau sumber lainnya.

Gambar IV.1 Hubungan antara bobot kering jerami dan Cu jerami tanaman gandum yang ditanam pada dua suhu percobaan selama 6 minggu.

Gambar IV.2 Pemisahan dua dimensi sari fosfolipid dari eritrosit manusia. Pelarut: kloroform – metanol – minyak tanah ringan – air (8:8:6:1) pada dimensi pertama dan aseton – kloroform – metanol – air (8:6:2:2:1) pada dimensi kedua (Nama belakang penulis, Tahun).

Contoh penulisan singkatan pada naskah tesis. Beberapa singkatan yang tercantum pada daftar singkatan dan lambang adalah *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC), *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR), dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat elaborasi dan rincian kesimpulan yang dituliskan pada abstrak. Saran untuk kajian lanjutan serta *practical implication* dari kerja mahasiswa S2 dapat dituliskan pada bab ini.

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang didapat pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

V.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yakni:

DAFTAR PUSTAKA

- Apel, D., Behme, W., Eberlein, R., & Merighi, C. (2015). *Successfully Control Data Quality: Practice solutions for business intelligence projects, 3rd, Revised and Extended Edition*. Heidelberg: dpunkt.verlag.
- Azeroual, O., Saake, G., & Abuosba, M. (2018). Data Quality Measures and Data Cleansing for Research Information Systems. *Journal of Digital Information Management, 16*(1), 12-21.
- Chen, Y., Frei, A., & Mahmassani, H. S. (2015). Exploring activity and destination choice behavior in social networking data. *Transportation Research Board 94th Annual Meeting*. Washington.
- Daganzo, C. F. (2007). Urban gridlock: macroscopic modeling and mitigation approaches. *Transportation Research Part B: Methodological, 41*(1), 49-62.
- Dinda, S., Ghosh, S., & Chatterjee, N. D. (2018). An Analysis of Transport Suitability, Modal Choice and Trip Pattern using Accessibility and Network Approach: a study of Jamshedpur city, India. *Spatial Information Research, 27*(2), 169-186.
- English, L. (1999). *Improving Data Warehouse and Business Information Quality*. New York.
- Geroliminis, N., & Daganzo, C. F. (2008). Existence of urban-scale macroscopic fundamental diagrams: some experimental findings. *Transportation Research Part B: Methodological, 42*(9), 759-770.
- Helfert, M. (2002). *Planning and Measurement of Data Quality in Data Warehouse Systems*. Bamberg: University of St. Gallen, Difo-Druck, Bamberg. .
- Joubert, J., & Axhausen, K. W. (2012). A complex network approach to understand commercial vehicle movement. *Transportation, 40*(3).
- Kim, J., & S.Mahmassani, H. (2015). Spatial and Temporal Characterization of Travel Patterns in a Traffic Network Using Vehicle Trajectories. *Transportation Research Procedia, 9*, 164-184.
- Liu, Y., & Cheng, T. (2018). Understanding public transit patterns with open geodemographics to facilitate public transport planning. *Transportmetrica A: Transport Science*.
- Mahmassani, H. S., Saberi, M., & Zockaie, A. (2013). Urban network gridlock: theory, characteristics, and dynamics. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 36*, 480-497.
- Redman, T. (1997). *Data Quality for the Information Age*. Norwood.
- Saberi, M., Mahmassani, H. S., Hou, T., & Zockaie, A. (2014). Estimating Network Fundamental Diagram Using Three-Dimensional Vehicle Trajectories:

Extending Edie's Definitions of Traffic Flow Variables to Networks. *Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board*.

Sukoco, A., Prihatmanto, A. S., Wijaya, R., Sadad, I., & Darmakusuma, R. (2019). SEMUT: Next Generation Public Transportation Architecture in the Era IoT and Big Data. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 14(12), 4052-4059.

Würthele, V. G. (2003). *Data Quality Metric for Information Processes*. Zurich: ETH Zurich.

Zwirner, M. (2015). *Data Cleansing purposefully used for permanent Data Quality increase*. In: *Data and Information Quality*. Edited by Knut Hildebrand, Marcus Gebauer, Holger Hinrichs and Michael Mielke. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Baker, A. A., Sosro, K., dan Suditomo, B. (1998): Pembakaran hutan di Kalimantan, *Majalah Kehutanan*, **5**, 23 – 25.

Cotton, F. A. (1998): Kinetics of gasification of brown coal, *Journal of American Chemical Society*, **54**, 38 – 43.

Culver, J.P., Durduran, T., Furuya, D., Cheung, C., Greenberg, J.H., dan Yodh, A.G. (2003a) : Diffuse optical tomography of cerebral blood flow, oxygenation, and metabolism in rat during focal ischemia, *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, **23**, 911 – 924.

Culver, J.P., Siegel, A.M., Stott, J.J., dan Boas, D.A. (2003b) : Volumetric diffuse optical tomography of brain activity, *Optics Letters*, **28**, 2061 – 2063.

Gao, H. dan Zhao, H. (2009) : A fast forward solver of radiative transfer equation, *Transport Theory and Statistical Physics*, **38**, 149 – 192.

Güven, M., Yazıcı, B., Giladi, E., dan Intes, X. (2007) : Adaptive mesh generation for diffuse optical tomography, *4th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro*, 1380 - 1383.

Hill, R. (1997): *The mathematical theory of plasticity*, Oxford Press, Oxford, 545 – 547.

Kramer, A., Djubiantono, T., Aziz, F., Bogard, J. S., Weeks, R. A., Weinand, D. C., Hames, W. E., Elam, J. M., Durband, A. C., dan Agus (2005): The first hominid fossil recovered from West Java, Indonesia, *Journal of Human Evolution*, **48**, 661 – 667.

Kumai, H., Itihara, M., Sudijono, Shibasaki, T., Aziz, F., Yoshikawa, S., Akahane, S., Soeradi, T., Hayashi, T., dan Furuyama, K. (1985): Geology and stratigraphy of the Mojokerto Area, 55 – 61 dalam N. Watanabe dan D. Kadar, ed., *Quaternary geology of the hominid fossil bearing formations in Java*, 378 hal., Geological Research and Development Centre, Bandung-Indonesia.

Stark, H. (1998): The dynamics of surface adsorption, *Proceedings of the International Congress on Current Aspects of Quantum Chemistry*, London, U.K., Carbo R., ed., Prentice Hall, 24 – 36.

Wijaya, R. (1996): *Diagnosis penyakit tipus dengan metode PCR*, Disertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung, 25 – 29.

Daftar Pustaka dari Surat Kabar:

Judul artikel. (Tanggal). *Nama Surat Kabar*, hal. XX.

Narasumber (Tanggal). Judul artikel. *Nama Surat Kabar*, hal.YY.

Pengelolaan diusulkan satu lembaga. (16 Oktober 2015). *Kompas*, hal. 14.

Saidi, A. I. (16 Oktober 2015). Semiotika laut. *Kompas*, hal. 6.

Daftar Pustaka dari Film atau Televisi :

Nama Tokoh (Jabatan Tokoh). (Tanggal). *Nama Acara* [Jenis Acara]. Nama Stasiun Televisi/Produser Film: Nama Kota.

Sagantoro, A. (Produser). (2011). *The Raid* [Gambar Hidup]. PT. Merantau Films dan XYZ Films: Jakarta.

Arlusi, R. dan Ginting E. (Produser Eksekutif). (21 Oktober 2015). *Mata Najwa* [Siaran Televisi]. Metro TV: Jakarta.

Daftar Pustaka dari Situs Internet (*web site*) :

Data Air Mampu Curah periode 1950 – 2000 merupakan data grid (reanalisis) dari *National Centre for Environmental Prediction* (NCEP), data diperoleh melalui situs internet: <http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis2.html>. Diunduh pada tanggal 5 Mei 2013.

Data Indeks DM periode 1901 – 2000 hasil reanalisis dari *Japan Agency for Marine Earth Science and Technology* (JAMSTEC), data diperoleh melalui situs internet: http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d1/iod/kaplan_sst_dmi_new.txt. Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2013.

Peta Pola Suhu Permukaan Laut (SPL) di Samudra India Ekuatorial, diperoleh melalui situs internet: <http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d1/iod/>. Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2012.

Catatan:

- 1 Daftar pustaka umum secara berurutan menunjukkan cara penulisan, sebagai berikut:

Pustaka ke 1 adalah majalah yang ditulis oleh lebih dari 2 orang penulis.

Pustaka ke 2 adalah jurnal yang ditulis 1 orang penulis.

Pustaka ke 3 dan ke 4 adalah dua pustaka yang masing-masing ditulis oleh penulis utama yang sama, namun diterbitkan pada waktu yang berbeda.

Pustaka ke 5 adalah pustaka yang ditulis oleh 2 orang.

Pustaka ke 6 adalah pustaka yang dipublikasikan melalui konferensi.

Pustaka ke 7 adalah buku.

Pustaka ke 8 adalah jurnal yang ditulis oleh lebih dari 2 orang penulis.

Pustaka ke 9 adalah buku yang tiap babnya ditulis oleh penulis yang berlainan disertai editor.

Pustaka ke 10 adalah prosiding.

Pustaka ke 11 adalah disertasi program doktor.

- 2 Kriteria tambahan seperti referensi apa yang layak/tak layak untuk dicantumkan di daftar pustaka mengikuti kelaziman di masing-masing disiplin keilmuan dan diatur oleh KPPs-Fakultas.
- 3 Tidak diijinkan melakukan sitasi dari koran, radio atau TV kecuali dijadikan objek penelitian. Daftar pustaka dari situs internet juga ditulis berurutan berdasarkan abjad, tidak perlu nomor urut.
- 4 Apabila terdapat pustaka yang merujuk pada tesis program magister, cara penulisannya seperti contoh pustaka ke-11.

LAMPIRAN

Lampiran A Contoh Halaman Pengesahan dengan Dua Pembimbing

**JUDUL TESIS: JENIS HURUF (FONT); TIMES NEW ROMAN;
HURUF KAPITAL (UKURAN 14); CETAK TEBAL (BOLD);
UKURAN SPASI 1**

Oleh
Nama Mahasiswa
NIM: 3500001
(Program Studi Magister Teknik Sipil)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

Anggota

(Nama Pembimbing 1)

(Nama Pembimbing 2)

Lampiran B Contoh Penulisan Judul Lampiran (lanjutan)

Contoh Tabel dengan panjang yang melebihi batas kertas					

Lampiran C Silakan Tuliskan Judul Lampiran

C1. Silahkan Tulis Judul Anak Lampiran

Tulislah paragraf baru disini dengan terlebih dahulu memberi 1 spasi. Setiap paragraf baru sebaiknya terdiri atas beberapa kalimat.

C2. Silakan Tulis Judul Anak Lampiran

Tulislah paragraf baru disini dengan terlebih dahulu memberi 1 spasi. Setiap paragraf baru sebaiknya terdiri atas beberapa kalimat.

Catatan: Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah. Lampiran dapat memuat Catatan tambahan, penurunan rumus, contoh perhitungan, data mentah penelitian, dan sebagainya, yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh Tesis akan mengganggu kelancaran pengutaraan Tesis. Setiap lampiran diberi nomor urut yang berupa huruf kapital abjad Latin A, B, C, ... dan seterusnya. Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN (ukuran 14, cetak tebal) di tengah halaman dan diberi nomor halaman. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, dan sebagainya yang (dianggap) tidak merupakan bagian tubuh utama Tesis. Lampiran **HARUS** dirujuk dalam teks tesis dengan format: "Lampiran A".

Lampiran D Contoh Batas Halaman Ganjil (untuk Naskah Tesis yang Dicitak Bolak Balik)

Catatan: Ilustrasi diatas bukanlah ukuran sebenarnya. Penulis dapat menggunakan kertas yang lebih tebal apabila diperlukan, contoh: jika hasil cetakan menembus ke halaman belakang.

Lampiran E Contoh Batas Halaman Genap (untuk Naskah Tesis yang Dicitak Bolak Balik)

Catatan: Ilustrasi diatas bukanlah ukuran sebenarnya

Lampiran F Contoh Sampul Tesis dan Penjilidannya (Warna Sampul Biru Gelap/Dongker dengan Tinta Tulisan Berwarna Emas)

Catatan:

1. Naskah Tesis final dijilid dengan sampul keras (hard cover), warna Biru Gelap (Biru Dongker), tipe kertas Omega No. 10, dan tulisan pada sampul dicetak dengan tinta berwarna emas.
2. Pada punggung sampul dicantumkan nama penulis, NIM, judul, logo ITB, serta bulan dan tahun tesis. Khusus untuk penulisan bulan (Januari – Desember) pada punggung sampul, tulisannya masing-masing disingkat, yaitu: Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, dan Des.